

INTERNET TARMOG'I ORQALI TUZILADIGAN TASHQI IQTISODIY BITIMLARNI TUZISH VA BAJARISH TARTIBI

Tursunaliyeva Gulbahor Abduqahhor qizi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888773>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda ommalashib borayotgan internet tarmog'i orqali tuziladigan iqtisodiy bitimlar tushunchasi, ularni tuzish va bajarish tartiblari to'g'risida so'z boradi. Shuningdek, elektrtron tartibda tuziladigan bitimlarda shartnoma ishtirokchisi bo'lgan tomondan chiquvchi oferta va uni qabul qilib oluvchi tomonning askepti xususida va shartnomaga kiritilishi kerak bo'lgan shartlar to'g'risidagi ma'lumotlar ham keltirib o'tiladi.

Annotation: This article describes the concept of economic transactions made through the internet network, which is becoming popular nowadays and the procedures for their creation and execution. Also, in electronic transactions, the the information about the offer issued by the contracting party and the acceptance of the another party and the conditions to be included in the contract are mentioned.

Kalit so'zlar: elektron bitim, elektron tijorat bitimi, shartnoma, oferta, aksept, elektron hujjat.

Key words: electronic transaction, e-commerce transaction, contract, offer, acceptance, electronic document.

Zamonaviy axborot asrida Internet tarmog'idan foydalanish, elektron to'lov tizimlari va elektron hujjatlar aylanishining tez ommalashuvi inson faoliyat sohasining barcha jabhalariga kirib bormoqda. Bunday ta'sir natijasida iqtisodiy sohada ham rivojlanishlar ro'y bermoqda. Iqtisodiy aloqalarning tezroq va samaraliroq olib borilishini ta'minlovchi, iqtisodiy integratsiyani chuqurlashuviga yordam beruvchi yangi soha – elektron tijorat faoliyati paydo bo'ldi. Elektron tijorat axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida amalga oshiriluvchi xo'jalik va tijorat faoliyatiga aylandi. Bunday xo'jalik faoliyatida jismoniy shaxslar va yuridik shaxslar o'z xohishini ifodalashi, kelishuvga erishishi, fuqarolik-huquqiy faktlarni rasmiylashtirish harakatlari ham elektron ko'rinishda, elektron bitimlar asosida amalga oshiriladi.

Hozirgi vaqtda tadbirkorlik faoliyatini elektron aloqa tarmoqlari vositasida, hujjatlarni qog'ozda rasmiylashtirmasdan amalga oshirish tobora keng tarqalmoqda¹. Bu holat o'z o'rnida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi subyektlarga katta imkoniyatlarni yaratib bera olyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni ular o'zaro shartnoma tuzish jarayonida vujudga kelishi mumkin bo'lgan ba'zi noqulayliklarni bartaraf etish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Bunda subyektlar bitim imzolash uchun muayyan vaqtni, joyni belgilash, yo'l harajatlari va boshqa shunga o'xshash chiqimlardan ozod bo'ladi.

D.V.Ogorodov qayd etishicha, "elektron savdo pirovard natijada elektron bitimlar yig'indisidan iboratdir. Boshqacha qilib aytganda, elektron biznesni huquqiy tartibga solishning o'zagini fuqarolik huquqi umumiy va maxsus qismlarining institutlari tashkil etadi"².

¹ Tedeev A.A. Электронная коммерция (электронная экономическая деятельность) правовое регулирование и налогообложение. – М.: ПРИОР-издат, 2002. – 19–21-б.

² Огородов Д.В. Электронное ведение бизнеса, электронные сделки правовое регулирование //http://technolaw.ru/revtevss/docs/nl170

Bizga ma'lumki, bitim tushunchasi alohida fuqarolik-huquqiy institut sifatida e'tirof etilib, unda ikki yoki undan ortiq tomonlarning xohish irodasi ifodalanadi hamda bitim uni tuzayotgan tomonlarning huquq va majburiyatlarini belgilab beradigan kelishuv hisoblanadi. Qonunchiligimizda bitim, shartnoma to'g'risida turli normativ huquqiy hujjatlarda belgilab qo'yilgan qoidalar mavjud. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 101-moddasida bitim tushunchasi fuqarolar va yuridik shaxslarning fuqarolik huquq va burchlarini belgilash, o'zgartirish yoki bekor qilishga qaratilgan harakatlar deya ta'riflanadi. Ushbu kodeksining 102-moddasiga ko'ra bitimlar bir taraflama, ikki taraflama yoki ko'p taraflama bo'lishi mumkinligi to'g'risida to'xtalib o'tilgan. Fuqarolik kodeksining 105-moddasida bitimlarning shakllari sanab o'tilgan, ya'ni ular yozma va og'zaki shakllarda bo'lishi ko'rsatilgani holda, berilgan moddada bitimning elektron shakli xususida so'z bormagan. Shuningdek, 107-moddada xatlar, telegrammalar, telefonogrammalar, teletaypogrammalar, fakslar yoki subyektlarni va ular xohish-irodasining mazmunini ifodalaydigan boshqa hujjatlarni o'zaro ayirboshlash, agar qonun hujjatlarida yoki taraflarning kelishuvida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, yozma shaklda tuzilgan bitimga tenglashtirilishi mumkinligi aniq qoida qilib belgilab qo'yilgan.

Xalqaro tovarlarni oldi-sotdi shartnomasi to'g'risidagi Vena Konvensiyasining 13-moddasida telegraf va teletayp orqali xabar berib tuziladigan shartnomalar "yozma shakl"da tuzilgan shartnomalarga tenglashtirilgan. Shuningdek, Fuqarolik kodeksining 366-moddasi to'rtinchi qismida yozma shartnoma telegraf, teletayp, telefon, elektron aloqa yoki hujjat shartnomadagi tarafdin chiqqanligini ishonchli suratda aniqlash imkonini beradigan boshqa aloqa yordamida hujjatlar almashish yo'li bilan tuzilishi mumkin ekanligi ko'rsatilgan. Mazkur qoida elektron shaklda tuzilgan bitimlarning alohida tushuncha sifatida ta'riflamasa ham, yozma shakldagi bitimlar bilan teng huquqiy maqomga egaligini bildiradi³.

Shuningdek, internet tarmog'i orqali tuziladigan shartnomalar xususida A. Belousov "agar milliy qonunchilikda shartnomaning maxsus "elektron shakl"i to'g'risidagi qoidalar mavjud bo'lmasa, bunday bitimning yuridik e'tirof etishning eng samarali usuli uni amalda mavjud bo'lgan u yoki bu shartnoma shakli bilan tenglashtirish hisoblanadi"⁴ deb ta'kidlab o'tgan.

Elektron bitimlarni tuzish uchun fuqarolik huquqida bitimlar tuzishda qo'yiladigan quyidagi shartlarning bo'lishi muhimdir:

- a) bitim tuzuvchi shaxs fuqarolik huquqining sub'ekti hisoblanishi;
- b) muayyan bitimni tuzuvchi shaxsda bu bitimni tuzish erki bo'lishi va bu erk ma'lum huquqiy oqibatlar tug'dirishga qaratilgan bo'lishi;
- v) shaxsning erki muayyan yuridik fakt hisoblangan harakatda o'zining tashqi ifodasini topishi, ya'ni ma'lum shaklda ifodalangan bo'lishi kerak⁵.

Shuni qayd etish lozimki, bugungi kunda ommaviy kommunikatsiyalar global tarmoqlaridan foydalanilishi bilan fuqarolik huquqining axborot va intellektual mulk obyektlari singari elementlaridan yanada faol foydalanish imkoniyati paydo bo'ldi. Natijada mavjud shartnomalarning yangi turlari vujudga keldi: axborotni saqlash shartnomasi, veb-

³ Интернет тармоғида фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш муаммолари. Монография. – Тошкент: ТДЮУ, 2020.

⁴ См.: Белоусов А. Электронный документ о оборот. Юридические аспекты IT- бизнеса // Crimeresearch.org.

⁵ Зокиров И.Б. Фуқаролик ҳуқуқи: Дарслик. I қисм. И.Б.Зокиров; Масъул муҳаррир: Ҳ.Раҳмонқулов: Қайта ишланган ва тўлдирилган бешинчи нашр. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. 611 бет, 296-бет.

sayt ijara shartnomasi, serverdagi disk makoni ijara shartnomasi, domen nomlarini olish sotish shartnomasi va hokazo⁶.

Fuqarolik huquqidan bizga ma'lumki, shartnoma oferta va aktseptdan iborat bo'ladi. Shartnoma, agar shartnomada o'zgacha holat nazarda tutilmagan bo'lsa, oferta yuborgan taraf tomonidan boshqa taraf yuborgan aktsept olingan paytdan boshlab tuzilgan deb e'tirof etiladi. Internet orqali tuziladigan shartnomalarda ham xuddi shunday qoida qo'llanilishi mumkin. Bunda oferta o'zida elektron hujjatni ifodalaydi, uning vositasida elektron tijorat ishtirokchisi bitta shaxsga, bir nechta aniq shaxslarga va shaxslarning nomuayyan doirasiga shartnoma tuzishni taklif etadi va ularning shartnoma shartlari mavjud bo'lgan, shu jumladan ushbu qoidalarga muvofiq, majburiy shartnoma shartlari mavjud bo'lgan matndan foydalanish lozimligini ko'rsatadi. Shartnomalar elektron tarzda tuzilgan taqdirda, shartnoma ishtirokchisidan chiquvchi ofertada shartnomaga kiritilishi kerak bo'lgan barcha shartlar yoxud bunday shartlar mavjud bo'lgan elektron hujjatlar yoki elektron xabarlarga havolalar ko'rsatilgan bo'lishi kerak.

Oferta unda ko'rsatilgan muddat mobaynida haqiqiydir. Elektron tijorat ishtirokchisi tomonidan olingan oferta, agar ofertaning o'zida o'zgacha holat qayd etilmagan yoxud taklifning mohiyatidan yoki taklif bildirilgan vaziyatdan kelib chiqmasa, uning aktsepti uchun belgilangan muddat mobaynida chaqirib olinishi mumkin emas.

Ofertani chaqirib olish uni oluvchiga chaqirib olish sabablari ko'rsatilishi kerak bo'lgan elektron hujjat yoki elektron xabar shaklida chaqirib olish to'g'risida bildirishnoma yuborish orqali amalga oshiriladi.

Shartnoma: uning elektron raqamli imzo bilan tasdiqlanishini nazarda tutuvchi elektron hujjat tarzida;

- matnida elektron tijorat ishtirokchisining roziligi bildirilgan matn bo'lgan elektron xabar tarzida;
- ofertada ko'rsatilgan shartlarni bajarish bo'yicha harakatlarni sodir etish orqali aktseptni amalga oshirish yo'li bilan tuzilishi mumkin.

Aksept o'zida elektron hujjatni yoki elektron xabarni, shuningdek ofertadagi mavjud shartlarni bajarish bo'yicha harakatlarni ifodalaydi, uning orqali shaxs ofertada taklif etilgan shartlarda shartnoma tuzishga to'liq va so'zsiz rozilikni ifodalaydi.

Akseptda oferent tomonidan taklif etilgan shartnomaning barcha shartlari o'zgartirilmasligi kerak. Oferentga shartnomaning o'zgartirilgan shartlari bilan javob yuborilgan taqdirda, bunday javob aksept hisoblanmaydi va yangi oferta hisoblanadi.

Oferta yoki aktsept, agar taraflarning ahdlashuvida o'zgacha hol nazarda tutilmagan bo'lsa, axborot tizimi tomonidan avtomatik aniqlanadigan oluvchi tomonidan uning olinganligi to'g'risida bildirishnoma jo'natilgan paytdan boshlab olingan deb hisoblanadi.

Xulosa o'rnida aytib o'tish mumkinki, dunyo mamlakatlarining elektron tijorat faoliyatini tartibga solish sohasidagi amaliyotini tahlil qilish davomida, elektron tijoratni tartibga solishning bir necha ko'rinishlarini mavjud ekanligini bilib olamiz. Ular fuqarolik qonunchiligining umumiy qoidalari va axborot texnologiyalari to'g'risidagi qonun hujjatlari asosida, bundan tashqari, elektron tijorat (savdo) to'g'risidagi qonunlar bilan amalga

⁶ Интернет тармоғида фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш муаммолари. Монография. – Тошкент: ТДЮУ, 2020.

oshiriladi. Elektron tijorat bitimlar tuzish uni amalga oshirish xususidagi qoidalar jamiyatdagi keng ijtimoiy munosabatlar doirasini qamrab olishini ham alohida ta'kidlab o'tish joiz.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi – 2021 y.
2. Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность / В.Ю. Гречков, Ю.М. Ростовский. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Магистр, 2010. - 591 с.
3. О договорах международной купли-продажи товаров [Электронный ресурс]: конвенция Организаций Объединенных Наций от 11 апреля 1980 г. // СПС КонсультантПлюс. - Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: компьютер. локал. сеть каб. 414 Ин-та культуры и искусств Тамб. гос. ун-та им. Г.Р. Державина. - Загл. с титул. экрана.
4. Орлова Е.В. Внешнеэкономическая сделка: правовые и налоговые риски несоблюдения письменной формы / Е.В. Орлова // Рос. импортер. – 2011. - № 10. – С. 11-23.

